

KUTUBXONA FONDINI BUTLASH

Xasanbayeva Shoira Baxtibayevana

Yunusobod tuman axborot kutubxona markazi

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish xizmati rahbari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18737974>

Annotatsiya. Mazkur maqolada kutubxona fondini butlash jarayonining nazariy asoslari va amaliy jihatlari yoritilgan. Fondni shakllantirish tamoyillari, joriy va retrospektiv butlash xususiyatlari, hujjatlarni tanlash mezonlari hamda majburiy nusxa tizimining ahamiyati tahlil qilinadi. Zamonaviy sharoitda elektron resurslar bilan fondni boyitish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: kutubxona fondi, butlash, joriy butlash, retrospektiv butlash, majburiy nusxa, axborot resurslari, umumiy hisobga olish.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования библиотечного фонда. Анализируются принципы комплектования, особенности текущего и ретроспективного комплектования, критерии отбора документов и роль обязательного экземпляра. Особое внимание уделяется использованию электронных ресурсов в современных условиях.

Ключевые слова: библиотечный фонд, комплектование, текущие издания, обязательный экземпляр, информационные ресурсы, общий учёт.

Abstract. This article examines the theoretical and practical aspects of library collection development. The principles of acquisition, current and retrospective collection development, document selection criteria, and the role of legal deposit are analyzed. Special attention is paid to the use of electronic resources in modern library practice.

Keywords: library collection, acquisition, retrospective collection, legal deposit, information resources, general accounting.

KIRISH

Kutubxona fondi kutubxona faoliyatining asosi bo'lib, uning sifatli va dolzarb shakllantirilishi xizmat samaradorligini belgilaydi. Fondni shakllantirish jarayoni hududiy xususiyatlar, kitobxonlar ehtiyoji va axborot oqimining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir.

Kutubxona fondini butlash reja asosida amalga oshiriladi. Joriy butlash yangi nashrlarni muntazam xarid qilishni anglatadi. Retrospektiv butlash esa ilgari nashr etilgan, ammo fond tarkibida yetishmayotgan adabiyotlarni to'ldirishga qaratiladi.

Hujjatlarni tanlashda dolzarblik, ilmiylik, muallif nufuzi, nashr sifati va maqsadli auditoriyaga moslik mezonlari hisobga olinadi. Zamonaviy kutubxonalar bosma adabiyotlar bilan bir qatorda elektron resurslarni ham fond tarkibiga kiritmoqda.

Kutubxonachi avvalo kutubxonaning turi, tipi va modelini hisobga olib, uni kitob bilan butlashga harakat qiladi. Butlash kitobxonning talabi, qiziqishi va kutubxonaning vazifasiga mos keluvchi kitoblarni olish hamda doimo yangilab turish, demakdir. Butlash kutubxona fondini tashkil qilishning asosi bo'lib, kutubxona faoliyati kitob olishdan boshlanadi.

Butlashda asosan mazkur kutubxona joylashgan xududning iqtisodiy, madaniy, ma'naviy tomonlarini, u yerda yashaydigan aholining tarkibi, talabi va qiziqishini hisobga olish lozim.

Fevral, 2026-yil

Bundan tashqari markaziy kutubxonada ushbu joyda qanday tashkilot va muassasalar mavjudligi va ularning kutubxonalari haqida to'liq ma'lumot (kartoteka) bo'lishi lozim. Shundan so'ng kitob olish manbalari aniqlanib, ular bilan shartnomalar tuziladi va kitob olishga kirishiladi.

Uch xil butlash mavjud:

- 1). Joriy butlash — nashr qilingan va qilinayotgan kitoblarni olish.
- 2). Retrospektiv — ilgari nashr etilgan kitoblarni olish.
- 3). Fondan chiqarish — eski, yirilgan kitoblarni chiqdrib tashlash.

Ularning ichida eng asosiysi joriy butlash bulib, unda kitoblarning 80-90 foizi olinadi, retrospektiv butlashda yetishmayotgan kitoblar olinadi.

Yangi ochilayotgan kutubxona boshlang'ich butlovdan boshlanadi, unda kitobxonlar talabini ma'lum miqdorda qondiradigan kitoblar bo'lishi lozim. Bu fondning qancha va qanday bo'lishi kutubxona tipi va turiga bog'liq bo'ladi. Kutubxona fondini butlash to'rt bosqichdan iborat.

1-bosqich. Nashr etiladigan hujjatlar haqida xabar beradigan bibliografi qo'llanmalar ko'rib chiqiladi. Bibliografik qo'llanmalarga: nashriyot mavzu rejalari, kitob savdosi muassasalarining byulletenlari, gazeta va jurnallarni bibliografiya qismlari, xilma-xil bibliografi ko'rsatkichlar kiradi. Ushbu nashrlarni sinchiklab ko'rib chiqib, tegishli kitoblarni olish uchun kollektor yoki kitob do'koniga buyurtma berib qo'yiladi.

Vaqtili matbuotni olish uchun esa "gazeta va jurnallar kataloglaridan" foydalaniladi.

Buyurtma qilingan xujjatlarning kelib tushishini nazorat qilib turish uchun joriy buyurtma kartotekasi tuziladi.

2-bosqich. Dastlabki taylov.

Kitob olish manbasi aniqlangandan so'ng kitoblarni tanlashga o'tiladi. U besh bosqichdan iborat:

1). Kitoblarning fondga tugri kelishi yoki kelmasligini formal belgisiga qarab bibliografi qo'llanmalardan yoki "devisu" ko'rib tanlanadi.

2). Ushbu bosqich ancha murakkab va qiyin bo'lib, unda kitobning mazmuniga, sohasiga, o'qilishiga arab tanlab olinadi. Buning uchun kutubxonachi malakali, bilimli, ko'p sohani tushunadigan, mantiqiy tahlil qila oladigan bo'lishi lozim. Shundagina kutubxonaga mos keladigan dolzarb, bilim beruvchi, mazmunli, kitobxonni qiziqtiradigan kitoblarni tanlashi mumkin. Kitob tanlashda kutubxonachi nashriyotlarning mavzu rejalarini sinchiklab ko'rib chiqib, kitob muallifi, sarlavhasi, annotasiyasini ko'zdan kechirib, u kimlarga mo'ljallanganligiga asosiy e'tiborni qaratadi.

Xorijiy tildagi kitoblarni tanlashda beriladigan valyutani, tilini hisobga olib, mutaxassislarga kerakli bo'lgan fundamental bilimga ega kitoblar tanlanadi. Kutubxonachi ilmning xamma soxasini yaxshi bilmasligi mumkin, shuning uchun kitob tanlashda ko'pincha muayyan soha, fan mutaxassislari ishtirok etgani ma'qul.

Bu jarayonda kutubxonachi kitobxon bilan kitob o'rtasida vositachi rolini o'ynaydi, demak, u ham kitobxonning talabini qondirishni, ham kutubxona fondini sifatli to'ldirishni o'ylashi lozim.

Yirik kutubxonalar esa tanlashda xilma-xil soha kishilari, ya'ni ekspertlardan foydalanadi, shunda fondga keraksiz kitoblar kamayadi.

Fevral, 2026-yil

3). Tanlangan hujjatlar ichki va tashqi tuzilmaga mos kelishi yoki kelmasligi aniqlanadi.

Butlovchi kitobga buyurtma berishdan oldin ushbu kitobdan fondda bor yoki yo'qligini, boshqa qo'shni kutubxonalarda qanchaligini, qanday o'qilayotganligini bilishi kerak. Shundan so'ng ushbu kitob kerakli bo'lsa buyurtma beradi, kerak bo'lmasa buyurtma bermaydi.

4). Kutubxonga berilgan mablag' hisobga olinadi. Birinchidan, berilgan mablag'ni keraksiz kitoblarga sarflash davlatga ham, kitobxonga ham foyda keltirmaydi, ikkinchidan, kerakli kitoblarga mablag' yetishmasligi xizmat qilishni yomonlashtiradi, kitobxonning kutubxonadan ketib qolishiga sabab bo'ladi.

Ko'p vaqtdan beri kitobga mablag' ajratish to'g'risida gap-so'z bo'lmas edi, chunki keyingi o'ttiz yillar ichida fondlar deyarli ko'payib, kitoblar me'yoridan oshib ketdi. Endi bu kitoblarni me'yoriga tushirishga to'g'ri keldi. Almashuv fondlari, depozitar kutubxonalar paydo bo'ldi. Kutubxonalararo abonament to'liq ishlamay qo'ydi, kitob almashish yo'q darajada bo'lib qoldi.

Hozir kitoblar qimmatlashib ketdi. Endi ichki va tashqi kitob almashuvini yo'lga qo'yish, unga to'siq bo'lgan g'ovlarni olib tashlash lozim. Kitob olishga ajratiladigan mablag'ning yetarli darajada bo'lishi kutubxona faoliyatini yaxshilash asosi va garovidir.

5). Yuqoridagilardan xulosa chiqarib dastlabki tanlov asosida butlash boshlanadi. Joriy butlash esa davom etaveradi.

2 -bosqich. Hujjatlarga buyurtma berish hujjatlarni olish manbalari, yo'llari va shakllari.

Kerakli xujjatlarni olishni aniqlab, kutubxonachi mazkur kitoblarni olish manbasini qidiradi.

Kutubxona fondini to'ldirish manbasi, yo'llari shakl va usullari bir-biridan farq qiladi.

Manba — bu ob'ekt bo'lib, kitob olinadigan joy, ya'ni tashkilot, muassasa yoki alohida odam bo'lishi mumkin. Ko'pincha kutubxonalar, asosan ommaviy kutubxonalar, 80 foiz kitobni kutubxona kollektoridan oladilar. Kutubxona kollektor bilan shartnoma tuzib, unda bir yilga oladigan kitoblar va ularni mablag' bilan ta'minlashni o'z bo'yniga oladi.

Kollektor esa o'z navbatida buyurtma qilingan kitoblar bilan kutubxonani ta'minlash majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Bundan tashqari kutubxonalar (o'rtacha 10 foiz, ommaviy kutubxonalar 40 foiz buyurtmani) kitob do'konlaridan oladilar.

Do'konlardan kitob olish oson va qulay, chunki kitoblar o'z vaqtida kutubxonaga keladi.

Umumiy hisobga olish. Umumiy hisobga olish yordamida fondning tarkibi va hajmi to'g'risida aniq ma'lumotlar to'planadi. Kutubxonaga olinadigan yoki undan chiqariladigan barcha nashrlar umumiy hisobga kiritiladi.

Axborot-kutubxona fondining harakati to'g'risidagi ma'lumotlar Axborot-kutubxona resurslarini jamlanma hisobga olish kitobining quyidagi uchta qismida qayd qilinadi:

1-qism - "Axborot-kutubxona fondiga kelib tushgan axborot-kutubxona resursi".

2-qism - "Axborot-kutubxona fondidan chiqarish".

3-qism - "Axborot-kutubxona fondining harakati yakunlari".

Kitoblarni joy-joyiga qo'yish fondni o'rganishga yordam berishi, tekshirishni osonlashtirishi, fondni saqlashni barqaror qilib turishi lozim.

Kutubxona fondi tarkibidagi kitoblarning xilma xilligi va boshqa manbalar ularni turlicha joylashtirishni talab qiladi.

Fevral, 2026-yil

Fondni joylashtirishga qo'yiladigan umumiy talablar va joylashtirish usullari bir necha xil va turdagi kutubxonalarga mo'ljallangan, shuning uchun ham alohida xildagi kutubxonalar joylashtirishning o'ziga ma'qul bo'lgan usullarini tanlab olish bilan birga kitobxon larga xizmat ko'rsatishning ideal variantini, joylashtiradigan hujjatlar turini va ularning o'ziga xos xususiyatlarini ham hisobga oladi.

Hozirgi davrda kitoblarni joy-joyiga qo'yish ikki guruhga bo'linadi:

1. Mazmuniga qarab (sistemali, mavzuviy, predmet.)
2. Format belgilariga qarab (alifbo, sanasi, geografiyasi, formati, tili va hokazo.)

Fondni asrash deganda, kutubxona fondlari profilaktikasi hamda uning to'kisligini muhofazalashga oid tadbirlar majmui tushuniladi. To'g'ri saqlash — bu fondni qulay fizikaviy-kimyoviy sharoitlar va biologik rejimda maxsus jihozlangan binoda asrash demakdir. 1962-yilda barcha kutubxonalar uchun majburiy bo'lgan “Kitob fondlarining saqlanishi to'g'risida yo'riqnoma” qabul qilindi.

Kitoblarning shikastlanishiga qarshi kurashish uchun kitobxon hamda kutubxonachi kitob bilan madaniy muomala qila bilishi kerak. Kutubxonachi foydalanilgan kitobni qaytarib olayotganda sahifalarini, tashqi holatlarini, rasmlar, chizmalar, fotonusxalar bor-yo'qligini tekshiradi. Mutolaa uchun olingan kitoblar o'z vaqtida qaytarilmasligiga qarshi choralar asosan qarzdor kitobxonga zudlik bilan qaytarish tog'risida ogczaki yoki yozma eslatishdan iborat.

Kutubxonadan foydalanish qoidasiga 163 binoan kitobxonga 2 martagacha eslatiladi. Kitob o'g'irlanishini keltirib chiqaradigan sabablar asosan ayrim kitobxonlar saviyasining pastligi, ayrim kutubxonachilarning befarqligidir.

Fondlarni saqlashga ta'sir qiladigan omillar. Kutubxonalar fondini uzoq vaqt asrash ayni paytda kitob va boshqa hujjatlar tayyorlanadigan materiallarning mexanik jihatidan mustahkam va biologik barqaror bo'lishini hamda ularni o'g'irlanish va nobud bolishdan saqlashni nazarda tutadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, kutubxona fondini butlash jarayoni kutubxona faoliyatining poydevori hisoblanadi. Fondning mazmunan boyligi, dolzarbligi va tizimliliigi kitobxonlarga ko'rsatiladigan xizmat sifatini belgilaydi. Joriy va retrospektiv butlashni to'g'ri tashkil etish, mablag'dan oqilona foydalanish hamda majburiy nusxa tizimidan samarali foydalanish fondni sifatli shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, kutubxona fondini to'ldirishda mutaxassislarining ishtiroki, kitobxonlar ehtiyojini muntazam o'rganish va kutubxonalararo hamkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy axborot makonida kutubxonalar nafaqat an'anaviy bosma adabiyotlar, balki elektron resurslar bilan ham fondni boyitib borishi zarur.

Demak, puxta tashkil etilgan butlash jarayoni kutubxonaning ilmiy-ma'rifiy salohiyatini oshiradi va jamiyatning intellektual rivojiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES):

1. Ganiyeva B.I. Axborot-kutubxona katalogi va fondi: o'quv qo'llanm
2. B.I. Ganiyeva Toshkent- 2017.144-bet
3. Yo'ldoshev E. Kutubxona fondlarini tashkil etishi.
4. Toshkent- 2002,55-bet